

Глобальные проблемы XXI века

Зокирова Угиллой Уктам кизи

студентка 1-курса 102-группа

Факультета филологии

Термезовском государственного педагогического института

Научный руководитель: преподаватель кафедры русского языка и
литературы ТГПИ Оромидинова Д.П.

E-mail zokirovaogiloy0@gmail.com

Тел: +998994260324

Аннотация: В данной статье рассматриваются глобальные проблемы мира, их причины и путь решения.

Ключевые слова: проблемы, решения, война и мир, экология, отношение.

Глобальные проблемы XXI века

Глобальные проблемы современности- совокупность социально-природных проблем, имеющих планетарный характер, затрагивающих интересы всех народов, от решения которых зависит экономический и социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации[1.16]. Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются всех стран [2]. Термин “глобальный”, который выступает ядром глобалистики, глобализма и глобализации, равно как и близкие к нему понятия, ”планетарный”, “общечеловеческий”, “мировой” употребляются в той или иной мере, начиная с Античности и, особенно,

с Нового времени. Вместе с тем переход термина понятию, а затем и концептуальному использованию данного понятия произошел относительно недавно [3.13].

Существует 3 вида глобальных проблем в мире – интер социальные проблемы, проблемы в отношениях “человек - природа”, проблема в отношениях – “человек - общество”. К интер- социальным проблемам относятся: проблема война и мира; взаимоотношения между нациями, этносами, расами; экологическая , социальная и культурная отсталость; освоение Мирового океана космоса; терроризм и др. К проблемам” человек - природа” относятся: экологические, энергетические, климатические, сырьевые, продовольственные проблемы и т.п. А к проблемам и “человек-общество” относятся: негативные последствия научно-технического прогресса, опасные заболевания; недостаточная защита для культурного наследия многообразия; демографический кризис, голод, бедность и т. д. [4.170]

Причины возникновения экологических проблем, например, глобальное потепление и изменение климата на планете ученые считают причиной этого парниковые газы. Многие из них но встречаются в периоде, влияние человека приводит к тому, что в атмосфере растет их концентрация. На температуру на планете метана влияют , углекислого других выбросы газа, оксида азота и газов. Путь решения проблемы: в попытке сдерживать глобальная потепление - многие государства ставят перед собой цели по сокращению выбросов углекислого- газа, подписываются соответствующие соглашения и госпрограммы. В 2022 году мире было но 57, 4 миллиарда тон выброши парниковых газов.[4.172].

Глобальные проблемы являются следствием противостояния природы и человеческой культуры, а также несоответствия или несовместимости разнонаправленных в ходе развития самой человеческой культуры. Естественная природа существует по принципу отрицательной обратной связи, в то время как человеческая культура - по принципу положительной связи.

Среди глобальных проблем наибольшую опасность для человечества представляют военные и экологические проблемы. Экологическая ситуация с каждым днём ухудшается, а конфликты между цивилизациями, в частности обратной связи. Среди глобальных проблем наибольшую опасность для человечества представляют военные и экологические проблемы. Экологи - ситуация с каждым днём ухудшается, а конфликты между цивилизациями, в частности европейской и мусульманской, обостряются [4.176].

По-моему все глобальные проблемы можно решить например: проблему термоядерной войны можно решить, остановив гонку вооружений, нужно установить и поддерживать концепцию мира без ядерного оружия, нужно запретить разрабатывать и использовать оружие массового поражения; экологически проблемы, чтобы их решить нужно создавать , чистый" технологии, наладить переработку отходов, сделать контроль очистных сооружений боли жестким; проблему бедности можно решить путём помогания экономике стран развивающихся стран - быстрее развися с помощью мер, корые мы рассмотрели выше. каким образом можно решить любую проблему, но только тогда, когда все государства будут сотрудничать и жить мирно, и сообща.

Список использованной литературы:

1. Голубницев В.О, Данцев А.А., Любченко В. С. Философия для технических вузов. - Ростов-на Дону: Феникс, 2008-500С.-3000 экз.
2. Иноземцев Н. Н. Глобальные проблемы современности - М: Мысль, 1981, 285С,
3. Лайко О.Т. Глобальные проблемы современности - учебное пособие для студентов ИСПТ, 2015 Томск- 180С. 4. Губанов Н.И., Губанов Н.Н. Роль менталитета в преодолении антропогенных кризисов -2013-180 С.